

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ПРИНТІВ ДЛЯ СУВЕНІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Шаповал Лілія Валеріївна ¹ [0000-0002-8555-9887],
Кардашов Володимир Миколайович ² [0000-0002-9872-1820]

- ¹ Студентка кафедри дизайну ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», м. Полтава, Україна
- ² Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри дизайну, член Співки дизайнерів України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, kentavr.melitop@gmail.com

Анотація. В своїй доповіді на тему “Розробка дизайну принтів для сувенірної продукції” ми розглядаємо переваги та відмінності ручного та машинного розпису сувенірів, обговорюємо основні положення пошуку та виявлення тем для створення принтів, що будуть актуальні в певний час або для певної аудиторії. В цій доповіді освітлюється розробка дизайну серії принтів для сувенірної продукції, що зацікавить ринок, та зможе підлягати подальшому розширенню серії робіт. В нашому дослідженні ставилося завдання ознайомитись з класифікацією сувенірів, пошук теми та розробку принтів, знайомство з різними стилями ілюстрацій, видами нанесення зображень на різні типи поверхонь сувенірів, а також подальша розробка власної продукції.

Ключові слова: сувенірна продукція, дизайн принтів, друк, розпис, композиція, колір, фарби.

Всі ми знаємо, що будь яка людина після цікавої подорожі хоче мати згадку про відвідані місця та пережиті приємні моменти. Саме тому вони вирушають на пошуки сувенірів.

Сувеніри займають визначне місце в житті сучасної людини. Хоча частіше за все на них звертають дуже мало уваги, але товари даної категорії зустрічаються повсюдно. Вони є важливою культурною цінністю, пам'яткою людства. Здавалося б малозначущі дрібнички, але несуть в собі цілу історію, що можуть розповісти про навколишній світ, культуру різних народів, про їх життя.

Нині модно та актуально бути не такими, як усі, особливо це стосується молодого покоління. Прагнення виділитися вважається абсолютною нормою, тому деяких сувенірів молоді люди намагаються уникати, це стосується

окремих статуєток, брелків та магнітів. При всьому цьому, сувеніри мають безліч варіацій зовнішнього вигляду, використаних матеріалів та кінечної цілі, задля якої їх створюють. Також не варто забувати, що всі ми в деякому сенсі перфекціоністи та хочемо досягти деякого ступеню краси та порядку у своєму житті. Тому треба зауважити на те, що багато мандрівників люблять колекціонувати сувеніри.

Дуже змістовною виявилася праця С. Бердинських. Ця робота висвітлює різні способи використання традиційної графіки, при цьому дуже детально та змістовно роздивляючись вплив та цілі різних візуальних засобів зображення об'єктів. Також з проблемою сприймання можна детально ознайомитися в роботі Р. Арнхейма, де досліджується вплив якостей графічних елементів та композиції на естетичну оцінку твору, з точки зору на психологію сприйняття зорових образів. Р. Арнхейм у книзі «Мистецтво і візуальне сприймання» підкреслює: «Старомодний учитель, вправними фаховими прийомами призводить на своїх учнів сильне враження, але вина його перед ними як і художника-примітивіста, який наставляє дитину: «Це милесенька картиночка, але не можна досягти успіху, не маючи гостре чуття» (Арнхейм, 1974, с. 199).

Сучасний розвиток інформаційних технологій та принципово нових засобів комунікації і навчання призводять до змін психофізіологічної організації людини в зв'язку із тим, що основна маса інформації здобувається тепер у вигляді візуальних образів, у формах різноманітних знаково-символічних структур та засобів, що в цілому веде до суттєвої естетизації свідомості, тим самим зростає значення уроків, зв'язаних з образотворенням (Кардашов, 2011, с. 16-17). У нас є плани залучити петрогліфи Кам'яної Могили для сувенірної продукції. Наступність культур визначається єдино можливим критерієм: осмисленням цінностей минулого та їх актуалізацією у теперішньому. Життєздатність доісторичного мистецтва підтверджується його присутністю у культурному просторі, постійним зверненням до фрагментів втрачених наративів представниками творчих професій. Художня спадщина далекого минулого знаходить «безсмертя» у міру його міфологізації в теперішньому, оскільки архаїка вдається найважче у мінливому світі моди - залишатися в тренді (Кузнецов, 2017, с. 394).

Культура етнодизайну у дипломній проектній діяльності майбутніх дизайнерів є пріоритетним видом художньо-графічної творчості у результаті чого українські товари стають об'єктами вітчизняної і закордонної економіки та ринку. Тому доцільно у сучасних проектах враховувати українську специфіку та колорит як універсальний засіб художньої виразності. Як і у шрифтовому плакаті гармонію кольорового вирішення можна вважати вдалою у тому випадку, коли колір малюнку та колір фону забезпечують чітке та зручне сприйняття образу, загальне кольорове рішення сприяє емоційному виявленню та розкриттю змісту, кольорове рішення знаходиться у гармонійній єдності з оточенням і викликає почуття естетичного задоволення. «Точний вибір шрифту

впливає на образність, яка зумовлюється тим, що людина, ще не читаючи напис, уже знає (розуміє) про що йде мова. Найбільш виразними є мальовані та рукописні шрифти, які виконуються з урахуванням кращих сучасних шрифтів і пишуться вільно від руки» (Куленко, 2006, с. 321).

Принт дизайн є однією з категорій комерційного мистецтва. Графічні дизайнери в індустрії принт-дизайну розробляють макети журналів, обкладинки та макети книг, каталоги, листівки, упаковку, текстильні принти та багато іншого. «Протягом останнього десятиліття відбувся вихід комп'ютерної графіки на якісно новий рівень. Роботи, створені у сучасних графічних редакторах, не лише не поступаються виразністю традиційним класичним рукотворним, а й конкурують із ними. Натомість традиційні прийоми та методики створення зображень не втратили своєї актуальності. При їх використанні у синтезованому поєднанні з новітніми цифровими технологіями формоутворення утворився новий потужний інструмент вирішення зображувальних завдань» (Бердинських, 2017, с. 7). Все це та багато інших робіт можна відтворити в матеріальному, друкованому вигляді та застосувати для створення власної неповторної сувенірної продукції.

Створення сувенірної продукції – дуже цікавий та прибутковий бізнес, який при належному вивченню питання та сумлінній праці, дасть гарний результат. За деякими соціальними дослідженнями, люди кожного року витрачають близько 30% свого доходу на сувеніри.

Виходячи з цих тверджень, для візуалізації проєкту були обрані текстильні вироби, а саме шопери та футболки. Тема розпису “Флора та фауна країн Європи”.

Висновки. Зародження в глибоку давнину та набуття особливо широкого поширення на початку 19 століття, привело до того, що нині сувенір є повноправним учасником багатьох подій: він виступає в ролі пам'ятного знака, подарунка, приуроченого до конкретної дати.

Сувенірні вироби мають широке застосування в сучасній буденності, прикрашають інтер'єр житлового приміщення, костюма людини, використовуються за господарювання, як іграшки.

Дослідження по даній темі дала нам можливість ознайомитися з джерелами виникнення сувенірів, познайомила з їх класифікацією і особливостями виробництва, розповіла які висуваються вимоги до якості сувенірів, а також дала вичерпну відповідь на питання, для чого потрібен і як використовується сувенір сьогодні. Тема ця теж робить актуальним подальший аспект магістерського дослідження проблеми і вибір як об'єкту популяризації за допомогою сувенірів первісного мистецтва Півдня України не випадковий. Ця проблема, як вже було зазначено, в наш час повинна також вирішуватися наповненням школи творчістю, взаємодії естетики із іншими науками. Сучасна загальноосвітня школа не має права бути «лівопівкульною».

Літературні джерела

1. Арнхейм, Р. (1974). *Искусство и визуальное восприятие*. Москва.
2. Бердинських, С. О. (2017). Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: збірник наукових праць*, 2(Мистецтвознавство), Харків: ХДАДМ, С. 4–12.
3. Кардашов, В. М. (2011). *Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний виміри : монографія*. 3-тє вид., допов. Мелітополь.
4. Куленко, М. Я. (2006). *Основи графічного дизайну*. Київ: Кондор.
5. Кузнецов, А. В. (2017). Архаичные изображения в дизайне трикотажных изделий. *Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии : матер. XX междунар. науч. конф.*, Санкт Питербург: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2017. С. 394–398